

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Особенности преподавания отдельных разделов курса «Электрические машины и электропривод» для студентов инженерно-педагогических специальностей / Материалы инженерного семинара «Новые технологии в педагогике высшей школы». – Харьков: УИПА, 2004. – С. 54-60].

УДК.621.311.245

**Особенности преподавания отдельных разделов курса
«Электрические машины и электропривод»
для студентов инженерно-педагогических специальностей**

Шевченко В.В., Шевченко С.Е.

Появление новых научных и инженерно-технических проблем, эволюционный процесс в целом всегда ставили перед научными организациями и промышленными предприятиями вопрос создания, проектирования и изготовления новых типов электрооборудования, поиска новых технических решений. Также одновременно всегда возникала проблема подготовки кадров различного уровня квалификации, как для предприятий-изготовителей, где планируется изготовление нового оборудования, так и для предприятий-заказчиков нового оборудования, где должны быть специалисты для последующего обслуживания новых технологических объектов. Поэтому учебные заведения всех уровней квалификационной подготовки: рабочих, техников и специалистов (инженеров) - обязаны быстро реагировать на появление новых направлений в науке и технике. Особенно ответственным и требующим пристального внимания является вопрос внесения изменений в учебные рабочие программы студентов инженерно-педагогических специальностей, которые фактически должны не только освоить новую технику как инженеры, но и научиться оценивать научные достижения и появившиеся направления в технике и на производстве с тем, чтобы научиться вносить изменения в читаемые ими курсы в ПТУ, техникумах, колледжах и т.д. Следует при этом обратить особое на то, в учебниках новые направления получают отражение в среднем через 8-10 лет после их признания в научных кругах и появления промышленных решений. Таким образом, введение новых разделов обычно базируется на данных научных публикаций, разбросанным по различным литературным источникам.

Т.о., выпускники нашего ВУЗ-а должны не только уметь работать с научно-технической, справочной и учебной литературой, как и любой классический инженер, но и уметь работать с материалами научно-технических конференций, научными журналами, анализировать, выбирать и обобщать полученную в них информацию, не дожидаясь, пока она в адаптированном виде появится в учебниках. Это выдвигает повышенные требования к формированию учебных программ по курсам, да и к самой структуре подготовки специалистов нашей академии.

По нашему мнению, учебные программы дисциплин специализации должны быть весьма гибкими, т.е. преподаватель должен иметь возможность легко вносить изменения в наименования изучаемых тем и время их изложения. Что касается собственно структуры подготовки специалистов в академии, то, на наш взгляд, целесообразно удлинить срок подготовки специалистов – педагогов, например, до 5 лет и 8 месяцев. Десятилетия такой срок подготовки существует в некоторых ВУЗ-ах. Например, в Харьковском национальном университете «ХПИ», где готовят специалистов только инженерных направлений. Тем более такой срок целесообразен в Украинской инженерно-педагогической академии, единственном в Украине ВУЗ-е такого профиля. Студент УИПА фактически получает двойное высшее образование: инженер и преподаватель.

Изменение срока подготовки специалиста позволит качественно улучшить подготовку студентов, расширить объем инженерных дисциплин, в отдельные блоки выделить методико-педагогические курсы, в целом изменить структуру подготовки. Такой подход, на наш взгляд, даст ряд положительных результатов.

Только некоторые студенты, как показывает опыт, после окончания академии хотят, а главное могут работать преподавателями. И это правильно. Когда на первом курсе они приходят в нашу академию, практически никто из них не понимает особенностей выбранной профессии и в результате некоторые из принятых на первый курс студентов оказываются профессионально непригодны для педагогической работы. Вероятно, при приеме на первый курс надо вводить дополнительные крите-

рии отбора, например, тестирование. Выбор определяют разные причины и порой достаточно несерьезные:

- 1) учился друг, сосед, родственник, - порекомендовал;
- 2) о других профессиях ничего не знаю, а здесь со школы знакомое слово – преподаватель;
- 3) семья не имеет большого достатка, школу с медалью окончить не удалось, поэтому планировать поступить можно только на платную форму, а в академии стоимость обучения самая низкая по городу,
- 4) территориально академия расположена удобно: центр, рядом метро...

и т.д.

В связи с этим усиление инженерной подготовки даст шанс выпускникам, которые не хотят в последствии работать преподавателями, уверенно работать инженерами. Причем хорошее знание педагогики, психологии и других гуманитарных дисциплин позволит нашим выпускникам скорее адаптироваться в коллективе, лучше сотрудничать с коллегами, с руководящим составом и подчиненными. Это позволит им обеспечить свой профессиональный рост, лучше избегать конфликтных ситуаций, увереннее чувствовать себя в жизни. Возможность работать полноценным инженером важна также потому, что рабочих мест преподавателей в техникумах, колледжах и ПТУ не всегда хватает, (особенно трудно устроиться девушкам). Выпускникам часто советуют немного подождать, получить производственный стаж, а затем приходиться преподавателем.

Усиленная инженерная подготовка необходима и для выпускников, которые сразу пойдут работать преподавателями. Знание теории методики преподавания, педагогики, психологии позволит им в лучшей форме преподнести знания учащимся любого уровня, т.е. придавать лучшую форму излагаемому материалу. Однако эту форму надо чем-то наполнить. Поэтому прежде все наши выпускники должны иметь прекрасную инженерную подготовку, т.е. сначала они должны быть энергетиками, электромеханиками, машиностроителями, металлургами и т.д., а уже потом преподавателями этих дисциплин.

Такая постановка вопроса, на наш взгляд, поднимет престиж академии в городе и в Украине, в глазах самих выпускников и работодателей, усилит востребованность наших специалистов на рынке труда. Все эти особенности выдвигают к преподавателям академии повышенные требования, т.к. наши выпускники завтра сами будут обучать.

В качестве примера особенностей подготовки инженеров – преподавателей на базе современных научных достижений, может быть рассмотрен вопрос введения в учебные планы тем, связанных с современными направлениями получения электроэнергии, в том числе и нетрадиционными. Невозобновляемость и неравномерность распределения ископаемых энергоносителей по земному шару с каждым годом все больше беспокоит человечество и ставит вопрос о немедленном выявлении и практическом использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для решения энергетических проблем. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) первичные энергоносители, или, как принято их называть, классические источники получения энергии, составляют сегодня основу электроэнергетики всех стран. По данным МЭА электростанции работают на таких видах первичных энергоносителей: на нефти – 38 %, на природном газе – 20 %, на угле – 27 %, что составляет 85 % от общей выработки энергоресурсов. Остальные 15 % приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии.

Общая установленная мощность энергосистемы Украины по различным источникам оценивается в 52900 МВт (по данным украинских статистических управлений) или в 48000 МВт (по данным Европейского Банка Реконструкции и Развития). Общая мощность 13 установленных энергоблоков на 4 АЭС Украины составляет 11800 МВт [1], т.е. около 45 % общей выработки электроэнергии. Однако, надо отметить, что последнее время было и остается экономически очень сложным для Украины по всем вопросам, в том числе и в плане состояния, т.е. безопасности работы, атомных блоков. Из-за недополучения денег ядерным энергетическим комплексом Украины АЭС не имели средств для проведения серьезных ремонтных работ, достаточную закупку атомного «топлива» - ТВЭЛ-ов, создания баз для их сухого (или любого другого) способов хранения после срока их работы. Как отмечают ученые-энергетики (Г.М. Хуторецкий, Я.Л. Линецкий), сегодня в Украине уже не стоит вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, а о технической возможности их эксплуатации, т.к. установленное оборудование практически отработало свой ресурс. В настоящее время АЭС требуют немедленной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам [1], модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 млн. долларов. Начаты единичные работы: ремонт и модернизация проведены на 3 блоке Запорожской АЭС, - но это не решает проблем атомной энергетики в целом.

Аналогично специалисты оценивают и состояние теплоэнергетики (ТЭС, ТЭЦ). На 104 энергетических блоках теплоэлектростанции, работающих на угле, 96 % оборудования отработало проектный ресурс, а 73 % - превысили граничный ресурс. КПД станций снизился до 30–35 %. ТЭС Украины не рассчитаны на работу при сжигании высокозольных низкокалорийных углей, что добываются сегодня в Украине, поэтому приходится приобретать импортный уголь. Необходимый уголь есть в некоторых шахтах Донбасса, но многие шахты закрыты, а другие работают в режиме постоянных аварий, что также не способствует увеличению добычи угля и обеспечения им теплоэлектростанций. Кроме того, на украинских ТЭС отсутствуют газоочистные сооружения, что приводит к значительному выбросу в атмосферу оксидов азота, двуокиси серы и т.д. Т.е. и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе.

Плохое техническое состояние электросетей, несовершенные системы учета, воровство электроэнергии приводит к тому, что резко увеличивается уровень потерь электроэнергии: потери в сетях всех напряжений составляют около 15-18 % [1].

В Украине, где четко выражены часы пикового потребления электроэнергии, кроме больших проблем с базовыми мощностями, стоит существенный вопрос о нехватке маневренных мощностей. Ремонт и модернизация существующих блоков электростанций всех видов, пуск в эксплуатацию второго энергоблока Хмельницкой и четвертого Ровенской АЭС позволит, на наш взгляд, решить на ближайшие десятилетия вопрос получения базовых мощностей. Создание гидроаккумулирующих и парогазовых электростанций позволит в достаточной степени разрешить вопрос покрытия пиковых нагрузок (источники маневренных мощностей). Однако использовать их мощности для удаленных и маломощных потребителей нерентабельно. К этой группе потребителей следует отнести отдельные фермерские хозяйства, кордоны лесников, пасеки, дачи, небольшие горные поселки и т.д. Отсутствие развитых линий электропередачи, достаточно большие расстояния делают возможным обеспечение электроэнергией этих потребителей только за счет автономных источников энергии – дизельных электроустановок, солнце- и ветроустановок. Однако и здесь предпочтение следует отдавать использованию возобновляемых источников энергии, т.е. солнечной и ветровой. Солнечная энергетика для Украины возможна для очень небольшого географического региона (Крым и ряд южных областей) и не весь календарный год, а другие нетрадиционные способы получения энергии: приливные станции, гейзерные, геотермальные и т.д., - либо не существуют, либо находятся в стадии первых разработок. Таким образом, на сегодняшний день для Украины имеет смысл рассматривать только ветроэнергетику.

Поэтому кафедра электроэнергетики УИПА для студентов специальности «Профессиональная педагогика. Электроэнергетика» всех форм обучения ввела новый курс «Нетрадиционные источники электроэнергии», где подробно рассматриваются перспективы использования ветроэнергетики в Украине, конструктивные решения ветроэнергетических установок, их комплектацию, выполняют сравнительный технико-экономический анализ. Тема включена в лекционный материал ряда курсов, используется при работе со студентами в СНО, при дипломном проектировании. При чтении лекций преподаватели стараются давать большой объем фактического материала, указывают дополнительные литературные источники. На кафедре несколько лет ведется работа со студентами по вопросам перспектив и проблем использования нетрадиционных источников электроэнергии. Особенность обучения инженера-преподавателя подтверждает тот факт, что в последние годы в период прохождения педагогической практики студенты обращались с просьбой подобрать литературу для обзорных сообщений в учебных группах ПТУ, колледжей и техникумов. Однако, как уже отмечалось выше, такого рода литературных источников недостаточно. Все они, в основном, посвящены узким научным проблемам и написаны для специалистов высокой квалификации, [3÷4], либо имеют отчетно-статистический характер, [1, 2], и также предназначены для специалистов. Такого рода литература мало пригодна для учебных целей и трудно воспринимается студентами. Из более доступных по восприятию литературных источников следует отметить работы многих известных ученых Балагурова В.А., Вольдека А.И., Данилевича Я.Б., Ледовского А.Н., Завалишина Д.А. и др.

Генератор является важнейшим элементом электрооборудования автономной энергоустановки. Кроме основного назначения генератор должен выполнять определенные функции по стабилизации и регулированию параметров, характеризующих качество вырабатываемой электроэнергии. Различные организации всего мира проводят исследования по использованию новых и совершенствованию уже установленных генераторов. В Греции (университет в Афинах) исследуют возможность использования асинхронизированного генератора двойного питания; в Великобритании (Ноттингем) – коммутируемый реактивный синхронный генератор; в Нидерландах и Шотландии разработан управляемый реактивный синхронный генератор для безредукторной установки; в Японии (г. Хатинойе) исследо-

вали работу асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором, оснащенного системой тиристорного управления реактивной мощностью в цепи статора для снижения пусковых токов и т.д. [2]. Но все эти генераторы в Украине не имеют баз производства и при современном состоянии экономики не смогут быть предложены к промышленному выпуску. Такое утверждение основывается на том, что любое новое производство требует научных (расчетных, конструкторских, технологических и т.д.) разработок, создания новых технологических процессов и оснастки, испытательных стендов, подготовки инженерно-технического персонала и рабочих... Т.е. требует существенных материальных затрат. Поэтому для Украины, на наш взгляд, более приемлемо использование классических типов генераторов или генераторов специального, но более традиционного, исполнения. Разнообразие генераторов, находящихся в эксплуатации или планируемых к производству, определяется специфическими особенностями характеристик ветроустановок, условиями работы, метеорологическими факторами, которые, в свою очередь, ориентируются на наиболее рациональный для этих условий тип преобразователей.

Поэтому мы попытались дать краткий анализ существующих способов получения электроэнергии от ВИЭ, рассказать о проблемах создания установок нетрадиционного получения электроэнергии, их конструктивных решениях и проблемах эксплуатации. Причем, рассматривалась ветроустановка не столько с точки зрения решения проблемы получения электроэнергии нетрадиционным способом, от ВИЭ, а в основном с точки зрения проблемы выбора типа основного элемента ветроустановки – генератора. Тем более, этот вопрос, вопрос выбора типа генератора с учетом его мощности и места эксплуатации, практически никем не ставился. В то же время, при чтении курсов «Электрические машины» и «Электрические машины и электропривод», на наш взгляд, он является определяющим при изучении темы «Специальные машины переменного тока», дает достаточную мотивацию для изучения и активизирует ее восприятие. Мы считаем, что данная работа может быть полезна студентам педагогических специальностей энергетического и электромеханического профиля, специалистам завтрашнего дня, для формирования знаний по перспективным направлениям развития энергетической системы страны и ее структуры. Кроме того, такой подход: анализ всей системы, выделение главного элемента, рассмотрение проблем его выбора, эксплуатации, перспектив его совершенствования, - проведенный в данном случае для электрических машин, может быть полезен при анализе и других систем, с которыми студент встречается в период обучения и последующей профессиональной деятельностью.

Литература

1. Документи громадянського слухання 29.10.2001 г. в г. Харькове «Доцільність добудови енергоблоку № 2 Хмельницької та енергоблоку № 4 Рівенської АЕС у контексті сучасного стану електроенергетики».
2. *Алексеев Б.А.* Международная конференция по ветроэнергетике. (Фессалоники, Македония, Греция, 10-14 октября 1994 г.). // Электрические станции, 1996, № 2, с. 62-71.
3. *Сидельников Б.В.* Современное состояние и сравнительный анализ конструктивных схем ветрогенераторов. // Вестник Щецинского технического университета, Польша, 2001.
4. *Fages J.* Renewable Energy. A Vehicle for local development. Int. Meeting Renewable Energy, Denmark, 24-29.08.2000.

Анотація

Шевченко В.В., Шевченко С.Є.

«Особливості викладання окремих розділів курсу «Електричні машини та електропривод» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей»

В статті дається коротка оцінка особливостей викладання нових тем для студентів інженерно-педагогічного напрямку підготовки на прикладі аналізу сучасного стану електроенергетики України і перспектив збільшення використання вітроенергетичних установок, як поновлюваних джерел отримання енергії. Дано коротку оцінку використовуваних в існуючих вітроустановках електричних генераторів змінного струму і особливості їх введення в курс «Електричні машини та електропривод» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей».

Abstract

Shevchenko V.V., Shevchenko S.E.

"Features of teaching of some sections of a course " Electrical machines and electric drive " for the students of engineering-pedagogical specialities ".

In clauses the short estimation of features of teaching of new themes for the students of a engineering-pedagogical direction of preparation on an example of the analysis of a modern condition of electric power industry of Ukraine and prospects augmentation use wind stations, as renewed sources of reception of energy is given. The short estimation used in existing of electrical generators of an alternating current and feature of their introduction in a course is given " Electrical machines and electric drive " for the students of engineering-pedagogical specialities.

Аннотация

Шевченко В.В., Шевченко С.Е.

«Особенности преподавания некоторых разделов курса «Электрические машины и электропривод» для студентов инженерно-педагогических специальностей».

В статье дается короткая оценка особенностей преподавания новых тем для студентов инженерно-педагогического направления подготовки на примере анализа современного состояния электроэнергетики Украины и перспектив увеличения использования ветроэнергетических установок, как возобновляемых источников получения энергии. Дана короткая оценка используемых в существующих ветроустановках электрических генераторов переменного тока и особенности их введения в курс «Электрические машины и электропривод» для студентов инженерно-педагогических специальностей.

Анотація

Шевченко В.В., Шевченко С.Є.

«Особливості викладання деяких розділів курсу «Електричні машини та електропривод» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей»

В статті дається коротка оцінка особливостей викладання нових тем для студентів інженерно-педагогічного напрямку підготовки на прикладі аналізу сучасного стану електроенергетики України і перспектив збільшення використання вітроенергетичних установок, як поновлюваних джерел отримання енергії. Дано коротку оцінку використовуваних в існуючих вітроустановках електричних генераторів змінного струму і особливості їх введення в курс «Електричні машини та електропривод» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей»

ABSTRACT

Shevchenko V.V., Shevchenko S.E.

" Features of teaching of some sections of a course " Electrical machines and electric drive " for the students of engineering-pedagogical specialities ".

In clauses the short estimation of features of teaching of new themes for the students of a engineering-pedagogical direction of preparation on an example of the analysis of a modern condition of electric power industry of Ukraine and prospects augmentation use wind stations, as renewed sources of reception of energy is given. The short estimation used in existing of electrical generators of an alternating current and feature of their introduction in a course is given " Electrical machines and electric drive " for the students of engineering-pedagogical specialities.